

КИБЕРМАКОНДА СОДИР ЭТИЛАЁТГАН ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ТЕЗКОР- ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИЛИШИ – ФУҚАРОЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ КАФОЛАТИ

Бобомуродов Фарход Боймуротович

Тошкент шаҳар ИИББ ягона тезкор бошқарув марказининг
масъул ходими, подполковник, мустақил изланувчи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523262>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 05th June 2024

KEYWORDS

тезкор-қидирув фаолияти,
тезкор-қидирув тадбирлари,
кибержиноят, банк,
рақамлаштириш, сунъий
интелект

ABSTRACT

Мақолада фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашда кибермаконда содир этилаётган жиноятларга қарши курашишда ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишнинг тартиби, амалиётда учраётган реал муаммолар ҳамда уларнинг ечимлари ҳақида фикр-мулоҳазалар билдирилган.

Ўзбекистон Республикасининг “Киберхавфсизлик тўғрисида” қонунда: “телекоммуникация тармоқлари, алоқа каналларидаги тезкор-қидирув тадбирлари тизимининг киберхавфсизлигини таъминлаш; киберхавфсизлик ҳодисалари юзасидан тезкор-қидирув тадбирларини, терговга қадар текширувни амалга ошириш; киберхавфсизлик соҳасидаги ваколатли давлат органи фуқаролардан маълумотни, бошқа зарур ҳужжатларни сўраши ва олиши”¹ белгилангани, кибермаконда содир этилаётган жиноятларга қарши курашда ҳуқуқий асос бўлади. Ҳозирда Республикамизда содир этилаётган жиноятларнинг қайриб 30 фоизини кибермаконда содир этилаётган жиноятлар ташкил этмоқда. ТҚФни амалга оширувчи ИИОлари ходими кибермаконда содир этилаётган жиноятларнинг олдини олиш ва фош этишда сўров, маълумотлар тўплаш, махус ТҚТларини ўтказишда фуқароларнинг мурожаат қилиш билан боғлиқ сиёсий ҳуқуқларини бузмаслиги, қонун доирасида уларга моддий, маънавий зарар етказган айбдор шахсларни топишлари талаб этилади. Ахборот технологиялардан фойдаланиб содир этилган жиноятларни олдини олиш ва фош этишда тезкор бўлинмаларнинг фаолиятини аппарат дастурий таъминлаш ишлари бугун қониқарсиз аҳволда. Буни, кибермаконда содир этилаётган ўзгалар мулкани талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятларнинг аксарият фош этилмаётганлиги билан изоҳлашимиз мумкин. Масалан, 2020-2022 йилларда бундай жиноятлар қарийб 25 баробар ошган бўлиб, ҳозирги кунда фуқароларнинг катта миқдордаги пуллари онлайн тарзда ўғирланмоқда². Эмпирик ҳужжатларни мазмунидан шу аёнки, ҳозирда

¹ Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 апрелдаги ЎРҚ-764-сон “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги Қонуни // <http://www.lex.uz>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 20.04.2024).

² <https://www.xabar.uz/huquq/> Бош прокурор мамлакатимиз аҳолисига мурожаат билан чикди(Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 21.04.2024).

кибермаконда содир этиладиган жиноятларнинг 48,5 фоизи фош этилмасдан қолмоқда. Бунинг асосий сабаби, жиноятни фош этиш билан боғлиқ излов тадбирлари етарли ташкил этилмаяпти. Идоравий назорат тўғри ташкил этилмаслиги боис, оғир ва ўта оғир турдаги фош этилмаган жиноятлар бўйича махсус иш йиғма жилдлари белгиланган талаблар асосида юритилмасдан, жиноятларни фош этиш чоралари қўрилмасдан келинмоқда³. ИИОлари тезкор бўлинмалари ходимлари кибермаконда содир этилаётган жиноятларга қарши курашишда сўров, маълумотлар тўплаш тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши ушбу жиноятни фош этиш кўрсаткичини оширади.

Сўров ТҚТ ошкора ва ношкора усулларда ТҚФнинг вазифасини ҳал этиш учун зарур бўлган маълумотларни тўплаш мақсадида гумонланувчи, айбланувчи, жабрланувчи, гувоҳ ва бошқа шахсларга нисбатан ИИОларида терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар ходимлари томонидан ИИВнинг 2024 йил 26 февралдаги 101-сон “Айрим процессуал ҳаракатлар ёки бошқа тадбирларни ички ишлар органларининг маъмурий биноларида амалга ошириш тартиби тўғрисида” йўриқномасига биноан сўровхоналарда ўтказилади. Вояга етмаган шахс билан сўров ўтказилганида қонуний вакили, педагог ёки психолог иштирок этиши зарур.

Маълумотлар тўплаш ТҚТ ошкора ва ношкора усулларда ТҚФнинг вазифаларини ҳал этишда ахборот тизимларини ўрганиш, сўровномалар юбориш орқали жисмоний ва юридик шахслар, фактлар, ҳолатлар ҳақида аҳамиятга эга бўлган ахборотни олиш, бошқа ТҚТларига оид маълумотларни умумлаштириш ва таҳлил қилиш мақсадида ўтказилади. Ушбу тадбир тезкор-қидирув қонунчилигида назарда тутилган қонунийлик тамойилига риоя қилган ҳолда амалга оширилиши лозим⁴. Тадбир расмий сўровнома асосида олиниши талаб этилганида ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбари имзоси билан тасдиқланган расмий хат билан мурожаат қилиши шарт, оғзаки мурожаат билан маълумот олиниб, терговга қадар текширув материалларни шу маълумотга таяниб қарор қабул қилиши, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини бузилишига сабаб бўлади. Мансаб ваколатидан фойдаланиб, маълумотлар расмий сўровнома тақдим этмасдан олиниши маълумот бераётган шахснинг ҳуқуқлари бузилган деб топилади. Амалиётда банк сирига оид маълумотлар тўплаш тадбири вилоятларда терговга қадар текширув вақтида, Тошкент шаҳрида эса, жиноят иши қўзғатилгандан кейин қарор асосида амалга оширилмоқда. Бу ҳолат ТҚФни идоравий контроль ва прокурор томонидан назорат қилинишида яъни, ушбу тадбирни ўтказишда қонун нормасини ўзи билганича қўллаши кибержиноятларнинг ошиб кетишига, оқибатида эса фуқароларнинг мулкӣ дахлсизлик ҳуқуқи бузилишига олиб келмоқда. Мазкур тадбирни амалга оширишда кўмаклашувчи фуқарони имкониятидан фойланилганда шахсий хавфсизлигини таъминлаш чораларини таъминлаш керак. ТҚФни амалга оширувчи субъектлар мазкур тадбирни ўтказишга таъсир кўрсатувчи ташкилий муаммоларни ҳал этишда *биринчидан*, расмий сўровномалар асосида шахс ҳақида маълумотномалар тўплаш; *иккинчидан*, ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбарининг имзоси билан тасдиқланган расмий сўровнома асосида зарур

³ Тошкент шаҳар прокуратурасининг 2023 йил 20 ноябрдаги 16/к-23-сонли “Қонун бузилиши, унинг келиб чиқиш сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш тўғрисида”ги тақдимномаси.

⁴ Рясов А.В., Мецгерин А.И. О проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» // Закон и право. 2020. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-provedenii-operativno-rozysknogo-meropriyatiya-navedenie-spravok> (дата обращения: 22.04.2024).

мутахассисларни жалб этиш; *учинчидан*; ушбу тадбирга ТҚФга ошкора ва ноошкора шаклда қўмаклашувчи фуқаролар жалб этилганида уларнинг ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоясини таъминлаш чоралари кўрилиши, ТҚФда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашга имкон беради.

Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашда ИИОлари тезкор бўлинмалари томонидан кибермаконда содир этилаётган жиноятларга қарши курашда тезкор-қидирув тадбирларни ўтказишнинг самарадорлигини оширишда қуйидагилар таклиф этилади:

биринчидан, ТҚФни амалга оширувчи органлар, Олий суд, Марказий банк ўртасида қўшма қарор ишлаб чиқилиб, банк пластик карталарини зудликда блоклаш ва ўғирланган электрон пулларни дарҳол музлатилиши ва Республикамиз ҳудудидан чиқиб кетмаслик чораларини кўриш лозим;

иккинчидан, ҳозирги кунда Республикамиз ҳудудида кибержиноятларга қарши курашиш масаласи энг долзарб муаммоларидан бири бўлганлиги боис, жисмоний ва юридик шахснинг мулкӣ дахлсизлик ҳуқуқи бузилишини олдини олиш лозим. Ушбу турдаги ҳуқуқбузарликлар 2019 йилда 122 та; 2020 йилда 723 та; 2021 йилда 2553 та; 2022 йилда 5277 тани ташкил этиб, тўрт йил ичида мурожаатлар сони 43 баробарга ошган. 2023 йилнинг 9 ойида 8734 та мурожаатлар келиб тушган бўлиб, фуқароларга етказилган моддий зарарнинг миқдори уч йилда 372 миллиард 800 млн. сўмни ташкил этган. Киберҳужумлар асосан қўшни давлатларнинг ҳудудида истиқомат қилаётган шахсларни хакерлик билан шуғулланиши натижасида юзага келиб, уларнинг фаолиятига тўлиқ чек қўйишда халқаро ҳамкорлик ишини амалга ошириш. Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларга қарши курашишнинг самарадорлигини оширишда Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан ривожланаётган хусусан, Жанубий Корея, Япония, Хитой, Германия, Болгария, Австрия, Қувайт, Миср, Саудия Арабистони, Кипр ва Испания давлатлари билан *“Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларга қарши курашишда ҳамкорлик тўғрисида”* битимларни қабул қилиш ва ҳамкорликда мақсадли ва манзилли чора-тадбирларни белгилаш лозим;

учинчидан, ТҚФни рақамлаштириш орқали тезкор бўлинмаларнинг кундалик иш фаолиятини онсон ва қулай бўлишига катта эътибор қаратиш, масалан барча журналларни, тезкор карточкаларни электрон шаклда юритиш ва ўзаро ёзишмаларни махсус ёпиқ локал тармоқлар асосида юборилишини йўлга қўйиш. ИИВнинг соҳавий хизматлари ҳамда бошқа давлат органлари билан логин ва парол асосида электрон почта орқали ёзишмаларни амалга ошириш керак. Статистик маълумотларнинг таҳлилига кўра, сўнгги 5 йилда Республикамиз ҳудудида кибермаконда содир этилаётган жиноятларнинг салмоғи жуда ошиб бораётганлиги туфайли, тезкорлик билан фуқароларнинг банк пластик карталарининг ҳисобидан пул ечиб олинишини зудликда тўхтатилиши учун банк муассасалари билан электрон шаклда ёзишмаларни амалга ошириш лозим, ҳозирда ушбу ҳаракатлар жиноят иши қўзғатилгандан кейин ўтказилаётганлиги тезкор ҳаракатланишга салбий таъсир кўрсатмоқда, оқибатда жабрланган фуқароларга етказилган мулкӣ зарар қопланмасдан қолишига олиб келмоқда. Бундай салбий ҳолатларнинг олдини олиш учун банк сирига оид маълумотлар тўплаш ТҚТни электрон шаклда терговга қадар текширув вақтидан

бошлаб яъни, ИИОларига ариза ва хабар келиб тушган заҳоти амалга оширишни таъминлашда ИИО тезкор бўлинмаларининг қуйи тизими (шаҳар ва туманлар)да “Е ИИО ТҚФ” махсус дастурини яратиш ва шу платформа асосида банк, прокуратура ва суд органларининг ходимлари билан логин, парол асосида электрон ёзишмаларни йўлга қўйилиши, ТҚФда инсон ҳуқуқларини таъминлашда ҳар томонлама фойдали амалиёт бўлади. ТҚФда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашда ИИОлари тезкор хизматида ахборот таҳлил фаолияти самарали ташкил этилиши зарур. Бунинг учун соҳада таҳлил иши билан шуғуланадиган тезкор ходим сунъий интелект технологияларининг имкониятларидан унумли фойдаланишлари⁵ (масалан, жиноятларнинг содир этиш вақти, шароити, жойи, усуллари, шахси ҳақида маълумотларнинг базаларини яратиш), шу орқали, ТҚФ соҳада айниқса, кибержиноятларга қарши курашишда, жамоат жойларида, хусусий, давлат объектларида, ўтган йилларда содир этилиб фош этилмасдан қолаётган мулкий турдаги жиноятларни фош этишда тўғри қарорлар қабул қилиниб, ТҚФнинг вазифалари ижобий ҳал этилишига эришилади.

Хулоса қилиб айтганда, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашда ИИОлари тезкор бўлинмалари томонидан кибермаконда содир этилаётган жиноятларга самарали қарши курашишда ушбу бўлинмаларнинг моддий базасини такомиллаштириш, ҳамкорликни тўғри ташкил этиш лозим.

INNOVATIVE
ACADEMY

⁵ Акимов А.Б. Жамоат хавфсизлигини таъминлашда техника воситаларини қўллашнинг ўзига хос жиҳатлари // Academic research in educational sciences. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhamoat-havfsizligini-taminlashda-tehnika-vositalarini-llashning-ziga-hos-zhi-atlari> (дата обращения: 25.04.2024).